

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ МУАЙЯН ЯШАШ ЖОЙИГА ЭГА БЎЛМАГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИ

Мустофакулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Собиров Асилбек Илхом ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 309-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17936747>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар билан ишлаш фаолияти тушунчаси ва асосий йўналишлари, муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация марказига жойлаштириш тартиби, профилактика инспекторининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар билан ишлашда соҳавий хизматлар билан ўзаро ҳамкорлиги ва профилактика инспекторининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ёритилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, профилактика инспектори, муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс, реабилитация маркази, ҳамкорлик.

Аннотация: В данной статье освещены понятие и основные направления деятельности инспектора по профилактике по работе с лицами без определенного места жительства, порядок помещения лиц без определенного места жительства в реабилитационный центр, взаимодействие инспектора по профилактике с отраслевыми службами при работе с лицами без определенного места жительства, а также предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности инспектора по профилактике по работе с лицами без определенного места жительства.

Ключевые слова: правонарушение, инспектор по профилактике, лицо без определенного места жительства, реабилитационный центр, сотрудничество.

Сўнгги йилларда мамлакатимзда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш устувор вазифалардан бирига айланди. Жамиятдаги ҳар қандай салбий-ижтимоий иллат ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш юзасидан зарурий таъсир кўрсатиш усули ишлаб чиқилиб амалда қўлланилиши ва синовдан ўтказилиши керак. Шу боис муайян яшаш

жойига эга бўлмаган шахслар билан ишлашнинг ҳам аниқ йўналишлари, усул ва шакллари тартибга солиниши мақсадга мувофиқдир. Профилактика инспекторининг ушбу соҳадаги ишларни амалга ошириш фаолияти Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари ва қонун ости ҳужжатлари билан тартибга солиниши белгиланган. Профилактика инспектори ушбу тоифадаги шахсларни аниқлашда биринчи навбатда, жамоат бирлашмалари ва фуқаролардан келиб тушадиган ахборотларга таянади, уларнинг ушбу мазмундаги ариза ва хабарларини объектив ўрганиб чиқиш, улар асосида зарурий чора-тадбирларни белгилаш ва амалга оширишлари ҳамда бу ҳолатнинг асл сабаб-шароитларини ўрганишлари мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: *“Одамлар ўзини қийнаётган муаммоларни ҳал қилиш учун тўла ишонч билан, авваламбор, ички ишлар органларига, профилактика инспекторларига мурожаат қилишига, ҳар бир ходимда ўз ҳимоячисини кўришига эришиш зарур. Шундагина ички ишлар органлари халқ ўртасида муносиб обрў эътибор қозонади”, деган сўзлари юқоридаги фикрларимизнинг исботи ҳисобланади*¹ деб алоҳида такидлаб ўтди.

Муайян яшаш жойига эга бўлмаган фуқароларни аниқлаш жараёнида кенг жамоатчиликдан келиб тушадиган ахборотларнинг аҳамияти юқори. Кўп ҳолларда ушбу тоифдалаги шахслар кўп қаватли уйларнинг ертўласида, чердак ва шунга ўхшаш ташландиқ жойларда яшашини инobatга олсак, бу аҳолининг хавфсизлигига таҳдид солади. Ушбу тоифдаги шахсларнинг тирикчилик қилиш мақсадида ўғирлик ва бошқа турдаги жиноятларнинг содир этиши ёхуд совуқ тушган пайтларда ўлиб қолиш ҳолатлари ички ишлар идоралари ходимлари томонидан жиноятни очишда ёки ўлган фуқаронинг шахсни аниқлашда қийинчиликлар келтириб чиқаради.

Шулардан келиб чиқиб, профилактика инспекторининг фаолиятини қуйидаги йўналишларда ташкил этиш мақсадга мувофиқдир: – муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар бўлиши мумкин бўлган жойларни назорат қилиш; – муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни ўз вақтида уларни шахсини аниқлаш чораларини кўриш.

– муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни жиноятга алоқадорлигини ёки бедарак йўқолган шахс бўлишини аниқлаш; – аҳоли ўртасида ушбу иллатнинг салбий оқибатларининг олдини олиш

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг нуткидан.

борасидаги тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш; – жамиятда муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг пайдо бўлишига олиб келувчи ижтимоий-иқтисодий омилларни бартараф этиш борасида фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан режали тадбирларни амалга ошириш; – муқаддам судланган шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатилишини ўз вақтида таъминлаш ва бу борада ҳокимликлар ҳузуридаги махсус комиссиялар билан ҳамкорликни кучайтириш; – муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар ушланиб уларнинг шахсини аниқлаш имкони бўлмаганда «Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари»га жойлаштириш чораларини кўриш.

Муайян яшаш жойига эга бўлмаган фуқароларнинг шахсини аниқлаш ва улар билан ишлаш фаолиятини ташкил этишда профилактика инспекторининг асосий ҳамкорлиги Патруль-пост ва жамоат тартибini сақлаш хизмати ва шу хизматга қарашли қарашли «Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари» билан амалга оширилади. Марказларга топширилган шахси аниқ бўлмаган фуқаро 1 ой муддатда сақланади, бу муддат ичида унга иссиқ овқат, яшаш учун жой ва тоза кийим билан таъминланади, тиббий ёрдам кўрсатилади. Шунингдек, бу тоифадаги шахсларни тўғри турмуш тарзини танлашларига кўмак бериш чоралари кўрилади ҳамда шахси аниқланади. Бунда марказ ходимлари томонидан суриштириш ишлари, шахснинг ўзидан олинган маълумотларга кўра жойларга хабарномалар жўнатиш ҳамда белгиланган тартибда оммавий ахборот воситаларида эълонлар бериш ишлари амалга оширилади. Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни ва уларнинг шахсини аниқлаш чораларини кўриш жойларда асосан профилактика инспекторлари томонидан амалга оширилади. Муайян яшаш жойига эга бўлмаган фуқароларнинг шахсини аниқлаш бўйича кўрилган чоралар натижа бермаса, профилактика инспекторлари уларни «Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари»га топшириш чораларини кўради².

Профилактика инспектори ушбу тоифадаги шахслар билан ишлаш фаолиятида қуйидаги ишларни амалга оширади: – шахси ноаниқ фуқарони аниқлаш ва унинг шахсини аниқлаш чораларини кўриш ва шахсдан тушинтириш хати олиш; – Таянч пункти, зарур ҳолларда ички ишлар органлари навбатчилик қисмларига олиб келиш; – манзил маълумотлар

² Ички ишлар органлари профилактик фаолияти дарслигидан. 210-220-бетлар.

бюросидан текшириш ва маълумот олиш; – ахбарот марказидан маълумотлар олиш; – шахсий кўрикдан ўтказиш³.

Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни кимлигини, уларнинг қаердан келганлиги ва яшаш жойини аниқлаш биринчи навбатда жамият аъзоларига, айниқса вояга етмаганларнинг тарбиясига салбий таъсирларни бартараф этиш, шунингдек қидирувдаги жиноятчилар, бедарак йўқолганларни излаб топиш мақсадида амалга оширилиб, бу ишлар ўз навбатида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш, оғир ва ўта оғир жиноятларнинг содир этилишини олдини олишда самара беради.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 26 апрель 309-сонли қарорида Реабилитация марказларининг қуйидаги асосий вазифалари ва функциялари кўрсатилган. Реабилитация марказларининг асосий вазифалари ҳисобланади: - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни сақлаш ва уларнинг шахсини аниқлаш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар билан профилактика тадбирларини амалга ошириш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш⁴.

Реабилитация марказлари қуйидаги функцияларни амалга оширади: а) муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни сақлаш ва уларнинг шахсини аниқлаш бўйича: - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни кеча-кундуз қабул қилиш ва рўйхатга олиш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни уларнинг шахсини ва психологик жиҳатдан мослигини ҳисобга олган ҳолда жойлаштириш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек, уларга юкланган мажбуриятларни бажаришини ташкил этиш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган ҳар бир шахснинг давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда ички ишлар органларининг тегишли соҳавий хизматлари орқали шахсини аниқлаш мақсадида уларни белгиланган тартибда текширувдан ўтказиш; б) муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар билан профилактика тадбирларини амалга ошириш бўйича: - ғайриижтимоий хулқ-атворли,

³ Ички ишлар органлари профилактик фаолияти дарслигидан. 210-220-бетлар.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 26 апрель 309-сонли қароридан. <https://lex.uz/docs/3711913?ONDATE=31.05.2024>.

ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларга жамиятда қабул қилинган хулқ атвор нормалари ва қоидаларини сингдириш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бу ҳақида тегишли давлат органлари ва бошқа ташкилотларни хабардор қилиш; - доимий яшаш жойларига юборилиши лозим бўлган ғайриижтимоий хулқ атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган чет эл фуқаролари ҳақида тегишли давлат органлари ва ташкилотларни белгиланган тартибда хабардор қилиш; в) муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш бўйича: - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар учун санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативлари талабларига ҳамда ёнғин хавфсизлиги қоидаларига жавоб берадиган моддий-маиший шароитлар яратиш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни белгиланган нормалар бўйича озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларга психологик ёрдам кўрсатиш, яъни уларнинг психофизиологик мойилликлари, қобилиятлари, қизиқишлари ва бошқа ҳолатларини ҳисобга олган ҳолда ижтимоий мослашув чора-тадбирларини амалга ошириш; - маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, бандлик ва меҳнат муносабатлари органлари билан ҳамкорликда ижтимоий фойдали меҳнат билан шуғулланмаётган ва реабилитация марказларига жойлаштирилган меҳнатга лаёқатли муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни ишга жойлаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни тиббий кўрикдан ўтказиш, стационар шароитларда ёрдам кўрсатишга муҳтож деб топилган шахсларни белгиланган тартибда соғлиқни сақлаш органлари тизимидаги даволаш профилактика муассасаларига юбориш; - қаровсиз қолган кексалар ва ногиронларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Саховат» кексалар ва ногиронлар учун интернат уйларига, руҳий касалликка чалинган ногиронларни «Мурувват» ногиронлар учун интернат уйларига, касалларни даволаш муассасаларига жойлаштириш чора-тадбирларини кўриш; - муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг шахси

аниқлангандан сўнг уларни доимий ёки вақтинча яшаш жойларига юбориш чораларини кўриш⁵.

Реабилитация марказларининг функция ва вазифаларининг айримларини профилактика инспектори муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар аниқланганда амалга ошириши лозим. Хусусан, ушбу тоифадаги шахсни нима сабабдан бу ҳолатга тушганлаги, унинг бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклашга ёрдам кўрсатиш, агар шахснинг ай-жойлари ноқонуний равишда бошқалар томонидан ўзлаштириб олинганлиги аниқланганда унга ҳуқуқий ёрдам бериш ҳамда уй-жойга бўлган ҳуқуқларини тиклашда тегишли давлат органлари орқали ёрдам кўрсатилишини таъминлаши ва бошқалар.

Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ҳозирги кунга келиб, янги босқичга кўтарилди, давлат аҳамиятига эга масалани ҳал қилиш, яъни жамият ҳаётининг барча соҳаларини либераллаштириш сари йўл тутмоқда. Жиноятчилик билан боғлиқ бўлган турли сабаб ва шароитлар, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий муаммолар оқибатида пайдо бўладиган салбий ижтимоий-иллатлар, дайдилик ва тиламчилик каби бошқа турдаги ҳолатларни олдини олиш асосий вазифалардан бири бўлиши лозим. Шу жумладан фуқароларнинг ижтимоий турмуш тарзини яхшилаш, улар ўртасидаги ишсизликни бартараф этиш, мавжуд муаммоларини бартараф этишда кўмаклашиш ҳам ушбу жамиятдаги мавжуд салбий ижтимоий иллатларни баратараф этишнинг асосий усулларида бири сифатида қаралади. Фуқароларни ижтимоий томонидан муҳофаза қилиш борасида мамлакатимизда кўзга кўринарли ишлар амалга оширилмоқда.

Мазкур чора-тадбирлар жамиятда учрайдиган турли иллатларни олдини олиш, айниқса аҳоли ўртасида муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг жамият аъзоларига салбий таъсирини камайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Илмий адабиётларда муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар “Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар”, “Доимий иш ва яшаш жойига эга бўлмаган шахслар”, “Иш ва яшаш жойи ноаниқ бўлган шахслар” деб номланиб келинган ва шу кунгача бирор бир норматив-ҳуқуқий ҳужжатда уларга таъриф бериб ўтилмаган эди⁶.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 26 апрель 309-сонли қароридан. <https://lex.uz/docs/3711913?ONDATE=31.05.2024>.

⁶ Ички ишлар органлари профилактика фаолияти дарслигидан. 211-бет.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки профилактика инспекторлари томонидан бу каби салбий иллатларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этиш чораларини кўриш, сурункали ичкиликбоз ва гиёҳвандликка мубтало бўлган фуқароларни аниқлаш, улар билан тарбиявий профилактик ишларни ташкил этиш, оилавий аҳволини, яқин қариндошларининг муносабатини ўрганиш, оилалардаги ички муҳитни таҳлил этиш, мавжуд муаммоларни бартараф этишда фуқароларга яқиндан ёрдам бериш, аҳолнинг ҳуқуқий ва маънавий тарбиясини яхшилашга қаратилган профилактик тадбирларни кучайтириш, ишсизлик бартараф этиш борасидаги ишлар ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг нутқидан.
2. Ички ишлар органлари профилактик фаолияти дарслигидан. 210-220-бетлар.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 26 апрель 309-сонли қароридан. <https://lex.uz/docs/3711913?ONDATE=31.05.2024>.
4. Атажанов У. М. и др. теоретический анализ взаимосвязи цифровой криминалистики и деятельности инспекторов профилактики по организации и координации профилактики правонарушений в условиях цифровизации общества //journal of innovations in scientific and educational research. – 2025. – Т. 8. – №. 5. – С. 127-135.
5. ugli Gafurov A. A., oglu Mustofaqulov B. A. improving the effective system of personnel training in the crime prevention service //international scientific conference" scientific advances and innovative approaches". – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-22.
6. Бобур М., Ўғли А., Рўзиев Ж. С. Ў. профилактика инспекторининг профилактик ҳисобга олинган шахслар билан ишлашда яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-16.
7. Мустофақулов Б., Улуғбеков В. профилактика инспекторининг вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жинойтларининг профилактикасини такомиллаштириш //Журнал

академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 81-85.

8. Мустофақулов Б. и др. профилактика инспекторининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш фаолияти //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1, 2-qism. – С. 64-71.

9. Мустофақулов Б. А. Ў., Сатторов Ш. Ш. кибержиноятлар доирасида содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3. – №. 4-3. – С. 106-110.

10. Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида ҳабардор қилишни такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.

11. Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. профилактика инспекторларининг аҳоли олдида ҳисобот беришда давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.

12. Қадамович Б. Ҳ., Худойбердиев С. О. Ў. божхона қоидаларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш: профилактика инспекторининг махсус чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 62-66.